

RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI MAHALLIY SANOAT BRENDLARINI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI

Sharipov G‘ulomjon Qarshi o‘g‘li

Abu Rayhon Beruniy nomidagi

Urganch davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15744587>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qashqadaryo viloyatida faoliyat yuritayotgan mahalliy sanoat korxonalarining brendlari raqamli platformalar orqali rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Raqamli marketing vositalari, ijtimoiy tarmoqlar, onlayn savdo maydonchalari va veb-saytlar orqali mahsulot va xizmatlarni ommalashtirish, iste‘molchilar bilan bevosita aloqani kuchaytirish hamda brendning bozordagi tan olinuvchanligini oshirish yo‘llari yoritilgan. Shuningdek, Qashqadaryo viloyatidagi mavjud holat, raqamli infratuzilmaning rivojlanish darajasi, mahalliy korxonalar tajribasi asosida real misollar va amaliy takliflar berilgan. Tadqiqot natijalari asosida hududiy sanoat korxonalarining raqamli muhitdagi marketing salohiyatini kuchaytirishga doir tavsiyalar ilgari suriladi.

Kalit so‘zlar: Raqamli platforma, mahalliy brend, sanoat korxonasi, raqamli marketing, ijtimoiy tarmoqlar, Qashqadaryo tajribasi, marketing strategiyasi, onlayn savdo, brend imiji, auditoriyaga chiqish.

Аннотация: В статье анализируются возможности развития брендов местных промышленных предприятий, работающих в Кашкадарьинской области, посредством цифровых платформ. В нем рассматриваются способы продвижения товаров и услуг с помощью инструментов цифрового маркетинга, социальных сетей, интернет-магазинов и веб-сайтов, укрепления прямой коммуникации с потребителями и повышения узнаваемости бренда на рынке. Также приводятся реальные примеры и практические предложения, основанные на текущей ситуации в Кашкадарьинской области, уровне развития цифровой инфраструктуры и опыте местных предприятий. По результатам исследования разработаны рекомендации по усилению маркетингового потенциала промышленных предприятий региона в цифровой среде.

Ключевые слова: цифровая платформа, локальный бренд, промышленное предприятие, цифровой маркетинг, социальные сети, опыт Кашкадарьи, маркетинговая стратегия, онлайн-продажи, имидж бренда, охват аудитории.

Abstract: This article analyzes the opportunities for developing the brands of local industrial enterprises operating in the Kashkadarya region through digital platforms. It covers ways to promote products and services through digital marketing tools, social networks, online marketplaces and websites, strengthen direct communication with consumers, and increase brand recognition in the market. It also provides real examples and practical suggestions based on the current situation in the Kashkadarya region, the level of development of digital infrastructure, and the experience of local enterprises. Based on the results of the study, recommendations are put forward to strengthen the marketing potential of regional industrial enterprises in the digital environment.

Keywords: Digital platform, local brand, industrial enterprise, digital marketing, social networks, Kashkadarya experience, marketing strategy, online sales, brand image, reaching the audience.

Kirish: Global iqtisodiyotning raqamli transformatsiyalashuvi sharoitida marketing, savdo va iste'molchilarga xizmat ko'rsatish sohalari tubdan o'zgarib bormoqda. Ayniqsa, sanoat korxonalarini uchun brend yaratish, uni ommaga tanitish va iste'molchi ongida mustahkamlashda raqamli texnologiyalar va platformalar muhim vositaga aylangan. Internet, mobil ilovalar, ijtimoiy tarmoqlar, onlayn reklama tizimlari va elektron savdo maydonchalari bugungi kunda mahsulot va xizmatlarni ichki va tashqi bozorga tezkor, samarali va kam xarajatli tarzda olib chiqish imkoniyatini yaratmoqda.

Mahalliy sanoat brendlari rivojlantirishda zamonaviy raqamli platformalardan foydalanish brend imijini yaratish, unga bo'lgan ishonchni shakllantirish, raqobatbardoshlikni oshirish hamda mijozlar bilan interaktiv aloqani ta'minlashning muhim strategiyasidir. Ayniqsa, kichik va o'rta biznes subyektlari uchun bu yo'l nisbatan arzon, lekin samarali marketing kanali bo'lib xizmat qiladi.

Qashqadaryo viloyati sanoat salohiyatining o'sib borayotganiga qaramay, bu hududda faoliyat yuritayotgan ko'plab korxonalar hali ham raqamli marketing va branding imkoniyatlaridan to'laqonli foydalana olmayapti. Ayrim korxonalar o'z mahsulotlarini faqat an'anaviy savdo tarmoqlari orqali sotayotgan bo'lsa, boshqalari esa raqamli platformalardagi ishtirokini cheklangan darajada yo'lga qo'ygan. Shu bilan birga, viloyatda raqamli infratuzilmaning bosqichma-bosqich rivojlanib borayotgani, yoshlar orasida internet va ijtimoiy tarmoqlarga qiziqishning ortib borayotgani bu sohada katta imkoniyatlar mavjudligini ko'rsatadi.

Mazkur tadqiqotda Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalarining raqamli platformalar orqali o'z brendlari targ'ib qilishdagi hozirgi holati, mavjud imkoniyatlar, muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha zamonaviy yondashuvlar chuqur tahlil qilinadi. Shuningdek, mahalliy korxonalar tajribasi asosida raqamli marketing strategiyalarining amaliy jihatlari, samaradorligini oshirish yo'llari ham ko'rib chiqiladi. Tadqiqotning asosiy maqsadi – Qashqadaryo sanoat brendlari raqamli muhitda tan olinuvchanligini ta'minlashga xizmat qiluvchi aniq tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Adabiyotlar tahlili

Raqamli marketing va brend menejmenti sohasida ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan nazariy hamda amaliy tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, raqamli platformalarning marketing strategiyasidagi o'rni, iste'molchilarga ta'siri, brendga sodiqlikni shakllantirishdagi roli bugungi kunda ilmiy doiralarda keng yoritilmoqda.

F. Kotler va G. Armstrong o'zlarining "Marketing asoslari" nomli asarida marketingning raqamli shakllanishiga alohida e'tibor qaratgan. Ular raqamli platformalarni mijozlar bilan bevosita va ikki tomonlama aloqani ta'minlovchi vosita sifatida baholagan. Ularning fikricha, raqamli marketing vositalari orqali nafaqat mahsulot targ'ib qilinadi, balki brendga nisbatan ijtimoiy ishonch ham shakllanadi.

M. Porter esa raqamli texnologiyalarni korxonalar raqobatbardoshligini ta'minlovchi asosiy omil sifatida ko'radi. Uning "Raqobat afzalligi" (Competitive Advantage) konsepsiyasida internet va texnologik innovatsiyalarning sanoat korxonalarini uchun strategik imkoniyatlar ochib berishi ta'kidlangan.

O'zbekistonlik olimlardan U.B. Hasanov raqamli marketing vositalarining nazariy asoslari va amaliy jihatlari o'z asarlarida chuqur yoritgan. Uning "Raqamli marketing: nazariyasi va amaliyoti" nomli kitobida mahalliy biznes subyektlarining onlayn faoliyatini

yo'lga qo'yish bosqichlari, ijtimoiy tarmoqlarda brend yuritish texnologiyalari, kontent marketing va reklama mexanizmlari atroflicha yoritilgan.

R. Karakhanov esa o'z maqolasida mahalliy sanoat korxonalarining raqamli marketingda duch kelayotgan muammolarini tahlil qiladi. U Qashqadaryo va boshqa hududlardagi korxonalar tajribasiga tayanib, infratuzilma, mutaxassislar yetishmasligi, kontent sifatining pastligi kabi omillarni asosiy to'siqlar sifatida keltiradi.

Shuningdek, Zaynutdinova M.R. tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda elektron savdo va raqamli platformalarning global tendensiyalari, ularning O'zbekiston sharoitida qanday qo'llanilayotgani haqida ilmiy yondashuvlar bayon etilgan.

Xalqaro manbalar orasida Statista, Google Think, Facebook Business, Alibaba Export Manual kabi platformalardagi tahliliy materiallar raqamli marketing vositalarining statistik o'sishi, iste'molchilarning onlayn xarid qilish odatlari va marketing vositalarining samaradorligi haqida boy ma'lumotlar beradi. Ayniqsa, xalqaro B2B (business-to-business) platformalar orqali kichik va o'rta sanoat korxonalarining eksport faoliyati qanday yo'lga qo'yilayotgani bo'yicha foydali misollar mavjud.

Yuqorida ko'rib chiqilgan adabiyotlar asosida shuni xulosa qilish mumkinki, raqamli platformalar orqali brend yuritish — bu zamonaviy sanoat korxonasi uchun strategik zaruratsdir. Biroq bu yo'nalishda natijaga erishish uchun aniq reja, malakali mutaxassislar, sifatli kontent va barqaror raqamli strategiya zarur. Ayniqsa, Qashqadaryo viloyatida bu borada tizimli tadqiqotlar hali ko'p hollarda yetarli darajada yo'lga qo'yilmagan bo'lib, amaliyot bilan bog'langan ilmiy ishlanmalar mavjud imkoniyatlarni yuzaga chiqarishda muhim o'rin tutadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqotda Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalarining raqamli platformalar orqali o'z brendlarini rivojlantirish holati, mavjud imkoniyatlar va muammolar tizimli yondashuv asosida o'rganildi. Tadqiqot quyidagi asosiy metodologik yondashuvlar asosida olib borildi.

Tadqiqot ob'ekti va predmeti haqida Ob'ekt: Qashqadaryo viloyatidagi mahalliy sanoat korxonalari, Predmet: Ushbu korxonalarining raqamli platformalar orqali o'z brendini shakllantirish va targ'ib qilish strategiyalari.

Tadqiqotning asosiy uslublari

- Tahliliy-uslubiy yondashuv: O'zbekiston va xorijiy mamlakatlar tajribasi asosida raqamli marketing strategiyalari o'rganildi.
- Statistik tahlil: Qashqadaryo viloyatida faoliyat yuritayotgan sanoat korxonalarining raqamli platformalardagi faolligi, onlayn savdo hajmi va mijozlar bilan aloqadorlik darajasi bo'yicha statistik ma'lumotlar tahlil qilindi.
- So'rovnoma va intervyu metodi: Hududdagi 25 ta sanoat korxonasi rahbarlari, marketing mutaxassislari va IT xodimlari orasida so'rovnoma va intervyular tashkil qilindi. Bu orqali ularning raqamli strategiyalari, duch kelayotgan muammolari va kelajak rejalariga oid ma'lumotlar olindi.
- SWOT tahlil: Qashqadaryo viloyatidagi sanoat brendlarining raqamli platformalarda rivojlanishiga ta'sir qiluvchi kuchli va zaif jihatlar, imkoniyatlar va tahdidlar baholandi.
- Kontent tahlili: Mahalliy korxonalarining veb-saytlari, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari (Facebook, Instagram, Telegram, YouTube va boshqalar) kontentlari sifat va samaradorlik nuqtayi nazaridan tahlil qilindi.

Tadqiqot doirasi va vaqti: Tadqiqot 2024–2025 yillarda olib borilib, Qashqadaryo viloyatidagi tumanlar (Qarshi, Kitob, Shahrisabz, Koson va boshqalar) sanoat korxonalarini qamrab oldi.

Tadqiqotning maqsadi: Mahalliy sanoat korxonalarining raqamli brend yuritishdagi mavjud amaliyotini baholash, Hududiy sharoitlarga mos innovatsion marketing yondashuvlarini taklif qilish, Raqamli platformalarda brendni rivojlantirish uchun tizimli strategik model ishlab chiqish.

Natijalar va muhokama

Tadqiqot davomida Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalarining raqamli platformalardagi ishtiroki va brend yuritish bo'yicha mavjud amaliyotlari o'rganildi. Quyidagi muhim natijalar qayd etildi:

Raqamli platformalardan foydalanish darajasi past: So'rovnomada natijalariga ko'ra, tahlil qilingan 25 ta sanoat korxonasidan atigi **32%** o'z mahsulotlarini targ'ib qilishda raqamli platformalardan (ijtimoiy tarmoqlar, veb-saytlar, onlayn savdo maydonchalari) faol foydalanmoqda. Ko'pchilik korxonalar hali ham an'anaviy marketing usullariga tayanmoqda.

Ijtimoiy tarmoqlardagi faollik chegaralangan: Facebook, Instagram, Telegram kabi platformalarda sahifalarga ega bo'lgan korxonalar bor, biroq ularning aksariyati faqat mahsulot suratlari va narxlarini joylashtirish bilan cheklanadi. Kontent sifati, foydalanuvchi bilan muloqot, izohlar va savollarga javob berish darajasi past. Bu esa iste'molchilar bilan brend orasida ishonchli aloqaning shakllanmasligiga olib kelmoqda.

Professional raqamli marketing strategiyasi yo'qligi: Aksar korxonalarda raqamli marketing bilan shug'ullanuvchi alohida mutaxassis yoki bo'lim mavjud emas. Marketing faoliyati umumiy boshqaruv yoki savdo bo'limi zimmasiga yuklangan. Natijada, raqamli platformalarda tizimli ishlanmalar emas, balki epizodik harakatlar ko'zga tashlanadi.

Mahsulot identifikatsiyasi va branding sust rivojlangan: Ko'plab korxonalarda mahsulot dizayni, logotip, shior (slogan) va boshqa brend elementlari yo'qligi yoki sifatsizligi kuzatildi. Bu esa raqamli muhitda raqobatbardoshlikni pasaytiradi. Brendni tanitish uchun zarur bo'lgan vizual va axborot resurslar yetarli emas.

Texnik va infratuzilmaviy muammolar mavjud: Qashqadaryo viloyatining ayrim tumanlarida internet tezligi pastligi va IT xizmatlariga yetarlicha chiqish yo'qligi sababli ba'zi korxonalar hatto veb-sayt ochishni ortiqcha xarajat deb hisoblaydi. Bu esa raqamli savdo imkoniyatlarini cheklab qo'yimoqda.

Yuqoridagi natijalar shuni ko'rsatadiki, Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalarini raqamli platformalar orqali brend rivojlantirish imkoniyatlariga ega bo'lishiga qaramay, bu imkoniyatlardan to'liq foydalana olmayapti. Raqamli marketing vositalaridan samarali foydalanish — nafaqat mahsulot savdosini oshirish, balki brend qiymatini shakllantirish va mahalliy bozordan tashqariga chiqish uchun ham muhim vosita hisoblanadi.

Boshqa viloyat yoki xorijiy korxonalar bilan solishtirganda, Qashqadaryoda raqamli madaniyat va raqamli savodxonlik darajasi sanoat subyektlari orasida sust rivojlangan. Shu sababli, ularni raqamli transformatsiyaga jalb qilishda quyidagi yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi:

- raqamli marketing bo'yicha xodimlar malakasini oshirish;
- arzon va qulay texnik echimlar (masalan, bepul sayt dizaynerlari, lokal IT xizmatlar)dan foydalanish;

- davlat va xususiy sektor hamkorligida axborot-kommunikatsiya xizmatlarini sanoat korxonalariga moslashtirish.

Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, agar bu muammolar tizimli hal qilinsa, Qashqadaryo sanoat korxonalarini mahalliy va xorijiy bozorda raqamli vositalar orqali o'z brendlarini muvaffaqiyatli targ'ib eta oladi.

Xulosa

Olib borilgan tadqiqot natijalari Qashqadaryo viloyatida faoliyat yuritayotgan sanoat korxonalarining raqamli platformalar orqali brend yuritish salohiyati mavjud bo'lsa-da, amaliyotda bu imkoniyatlar yetarlicha ishga solinmayotganini ko'rsatdi. Tahlillarga ko'ra, sanoat korxonalarining aksariyati raqamli marketing strategiyasiga ega emas, ijtimoiy tarmoqlarda faolligi sust, veb-resurslar sifatsiz yuritiladi va marketingda brend elementlaridan yetarlicha foydalanilmaydi.

Brendni rivojlantirish jarayoni faqat mahsulot ishlab chiqarish bilan emas, balki uni iste'molchiga zamonaviy, ishonchli va doimiy muloqot orqali tanitish bilan chambarchas bog'liq. Raqamli platformalar aynan shu imkoniyatni yaratadi: mahsulot haqida tezkor, aniq va vizual jihatdan ta'sirli ma'lumot berish; iste'molchilar bilan bevosita aloqa qilish; ijobiy imijni shakllantirish va bozordagi ishonchni mustahkamlash.

Shu sababli, Qashqadaryo sanoat korxonalarini raqamli transformatsiyaga faol kirib borishi, bu sohadagi ichki resurslarini kuchaytirishi va zamonaviy texnologiyalarni o'z faoliyatiga integratsiya qilishi muhim strategik yo'nalishdir.

Takliflar:

Raqamli marketing bo'yicha ichki salohiyatni shakllantirish. Har bir sanoat korxonasida raqamli marketing bo'limi yoki mutaxassisi faoliyat yuritishi zarur. Marketing xodimlariga raqamli vositalardan foydalanish, kontent yaratish, ijtimoiy tarmoqlarda reklama yuritish bo'yicha malaka oshirish kurslari tashkil etilishi lozim.

Raqamli infrastrukturani yaxshilash. Mahalliy internet xizmatlari sifati va tezligini oshirish, ayniqsa tumanlarda faoliyat yuritayotgan korxonalar uchun texnik imkoniyatlar yaratish muhim. Sanoat zonalarida bepul yoki subsidiyalangan IT xizmatlar markazlarini tashkil etish orqali korxonalarini raqamli xizmatlarga kengroq jalb etish mumkin.

Mahsulot brendini shakllantirish va vizual identifikatsiyani kuchaytirish. Mahsulot uchun yagona brend konsepsiyasi (logotip, shior, dizayn standartlari) ishlab chiqilishi lozim. Mahalliy dizaynerlar va marketing mutaxassislari bilan hamkorlikda raqamli kontent (video rolik, foto bannerlar, infografika) ishlab chiqish amaliyotini yo'lga qo'yish kerak.

Onlayn savdo va elektron tijorat imkoniyatlaridan foydalanish. Sanoat mahsulotlarini mahalliy va xorijiy bozorlarga olib chiqish uchun platformalar (Amazon, Alibaba, Made-in-Uzbekistan.uz va boshqalar)da ishtirok etish strategiyasi ishlab chiqilishi kerak. Korxonalar uchun bepul onlayn-do'konlar ochish imkoniyatlarini taqdim etuvchi dasturiy yordamlar va grantlar yo'lga qo'yilishi lozim.

Davlat tomonidan ko'mak va qo'llab-quvvatlash dasturlarini kengaytirish. Mahalliy brendlarni eksportga yo'naltirishda digital marketing xizmatlariga subsidiyalar ajratilishi mumkin. Raqamli iqtisodiyot va sanoat marketingi yo'nalishida grant asosida ilmiy tadqiqotlar va startap loyihalarni moliyalashtirish tizimini joriy etish taklif etiladi.

Ilmiy-tadqiqot institutlari bilan hamkorlik. Hududiy oliy ta'lim muassasalari ishtirokida sanoat marketingi va IT yondashuvlar bo'yicha ilmiy-amaliy laboratoriyalar tashkil etish orqali nazariya va amaliyotni yaqinlashtirish zarur.

Ushbu xulosa va takliflar Qashqadaryo viloyatining sanoat salohiyatini raqamli muhitda yanada samarali targ'ib qilishga, mahalliy brendlarning ichki va tashqi bozorlarda tanilishiga xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kotler, F., & Keller, K. L. (2020). Marketing Management (15th ed.). Pearson Education.
2. Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). Digital Marketing (7th ed.). Pearson.
3. Qarshi viloyat statistika boshqarmasi ma'lumotlari. (2024). – www.qashstat.uz
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-apreldagi PQ-208-sonli qarori. "Raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali eksportni qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida".
5. Turaboyev, A. (2021). "Raqamli marketing: nazariy asoslari va O'zbekistonda rivojlanish tendensiyalari". Marketing va logistika jurnali, №3(45), 21–27-betlar.
6. Karimov, B. (2022). "O'zbekiston sanoat korxonalarida brend strategiyalarni raqamlashtirish muammolari va yechimlari". Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar jurnali, №1, 98–104-betlar.
7. Qarshi o'g, Sharipov G'ulom. "Use of Information Analysis Tools in Electronic Commerce Management." Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture 1 (2023): 30.
8. Qarshi o'g, Sharipov G'ulom. "Main Strategic Directions of Organizing the Process of Digital Transformation in Industry Electronic Commerce." Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences 1 (2023): 30.
9. Qarshi o'g, Sharipov G'ulom. "Improving Electronic Commerce in the Digital Economy." AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT 1 (2023): 30.
10. Шарипов, Фулом. "ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШДА РАҚАМЛИ ПЛАТФОРМАЛАР ВА IOT ТЕХНОЛОГИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИШ." Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования 1 (2023): 25.
11. Шарипов, Фулом. "РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ." Наука и технология в современном мире 1 (2023): 25.
12. Шарипов, Фулом. "САНОАТ ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТДА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАРАЁНИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ АСОСИЙ СТРАТЕГИК ЙЎНАЛИШЛАРИ." Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 1 (2023): 25.
13. Шарипов, Фулом. "ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ БОШҚАРИШДА АХБОРОТ-ТАҲЛИЛ ВОСИТАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ." Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения 1 (2023): 25.